

COMPONENTES INTERNOS DEL FUNCIONAMIENTO PRIMARIO DE LOS DRONES DE TIPO COMERCIAL

INTERNAL COMPONENTS OF THE PRIMARY OPERATION OF COMMERCIAL DRONES

*Ing. Maritza Echeverría Santana¹
Dr. René Edmundo Cuevas Valencia²*

RESUMEN

Los drones han experimentado un aguje y crecimiento acelerado en los últimos años, cautivando la imaginación humana y promoviendo su aplicación en todas las áreas. El estudio de su ingeniería permite conocer el comportamiento interno de su funcionamiento, su aplicación ha conllevado a desarrollar vehículos más potentes implementando mejoras en su hardware y software. El presente artículo analiza los sistemas incluidos en los drones del tamaño micros y pequeños, del tipo Quadcopter, detalla los componentes físicos que permiten su operatividad básica y sus criterios de selección, así como las nuevas implementaciones tecnológicas aplicadas a su software, permitiendo servir de guía en el contexto de la educación y la investigación.

ABSTRACT

Drones have experienced an accelerated need and growth in recent years, captivating the human imagination and promoting their application in all areas. The study of their engineering allows to know the internal behavior of its operation, its application has led to develop more powerful vehicles implementing improvements in their hardware and software. This article analyzes the systems included in micro and small size drones, of the Quadcopter type, details the physical components that allow their basic operation and their selection criteria, as well as the new technological implementations applied to their software, allowing to serve as a guide in the context of education and research.

Palabras clave: Dron, hardware, Quadcopter, software, tecnológica.

Key Words: Drone, hardware, Quadcopter, software, technology.

INTRODUCCIÓN

Los vehículos aéreos no tripulados (VANT) o drones, como se les conoce de manera general, son vehículos aéreos que no necesitan de un operador abordo para su funcionamiento (Cuerno Rejado, et. al, 2016). Citando un fragmento de la novela Seda, del escritor Alessandro Baricco, que a la letra dice “Volaban lentos, bajando y subiendo en el cielo, como si quisieran borrarlo, meticulosamente, con sus alas” (Baricco, 2011), esta analogía representa de manera gráfica como los drones han cubierto los cielos, programados y diseñados meticulosamente para desarrollar cualquier tarea humana que se requiera: desde transportar objetos, llegar a lugares

¹ Ing. Maritza Echeverría Santana, estudiante del posgrado de la MIIDT. 22255122@uagro.mx

² Dr. René Edmundo Cuevas Valencia, Profesor de tiempo completo del núcleo de la MIIDT. reneecuevas@uagro.mx

de difícil acceso, comunicación, recolección de datos, hasta enjambres de drones que sustituyen a los juegos artificiales en las ceremonias de festejos, drones que utilizan la inteligencia artificial (IA) para monitorear y exterminar plagas en campos de cultivos y rastreo de las migraciones de ballenas en el Ártico (Oppenheimer, 2014), entre otros.

La lista de aplicaciones es interminable y es común encontrarlos en todas partes, subiendo y bajando con un armonioso arte que recuerdan las aves del fragmento de la novela, reinventando la forma de recrear el quehacer humano. Oppenheimer (2014) escribe que la única limitación para ver cubiertos los cielos completamente de enjambres de drones son las regulaciones que los países imponen para poder ser volados en sus espacios aéreos, atribuyendo dichas restricciones a la seguridad y privacidad de las personas. En México el Diario Oficial de la Federación (Diario oficial de la Federación, 2019), en su publicación, establece las pautas para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el territorio nacional, las normas son estructuradas de manera general para todos los tipos de RPAS y específicas determinadas por el tipo de dron, según su clasificación.

La clasificación que el Diario oficial de la Federación (2019) especifica está determina por tres factores: peso, tamaño y uso, como se muestra en la tabla 1; oficialmente en la actualidad no existe una clasificación en concreto, diversos autores intentan encasillarlos en bloques, para fines del presente artículo se utilizará la taxonomía propuesta por Cuerno et al., (2016), quienes los definen por el número y posición del motor, como se muestra en la figura 1.

Tabla 1. Clasificación de los tipos de Drone.

Clasificación de sistemas de aeronaves piloteadas a distancia.		
Peso máximo de despegue	Tamaño	Uso
Peso \leq 2 Kg	Micro	Recreativo
		Privado Comercial o no comercial
Peso $>$ 2 Kg y \leq 25 Kg	Pequeño	Recreativo
		Privado Comercial o no comercial
Peso $>$ 25 Kg	Grande	Recreativo
		Privado Comercial o no comercial

Fuente. Diario oficial de la Federación (2019).

Todas las aplicaciones antes mencionadas han impulsado el incremento sustancial de su construcción. Por otro lado, Barragán et al., (2020), consideran que esta tecnología es un desafío que requiere de diversas disciplinas de la ingeniería para su desarrollo, llegando a compararla con la fabricación de sus análogos los aviones tripulados.

Figura 1. Clasificación de los tipos de Drones por el número y posición del motor.

Fuente. Cuerno Rejado, et. al (2016).

El presente estudio pretende servir de guía en la construcción de drones, basándose en las tecnologías y especificaciones de diversos constructores, haciendo referencia a aquellos componentes que permiten su funcionamiento.

METODOLOGÍA

El escaneo meticuloso de la ingeniería de drones específicamente aquellos que son controlados a distancia, llevó a comparar los componentes y sistemas incorporados en la mayoría de los modelos más populares existentes en el mercado, específicamente aquellos que se encuentran en la categoría de micros o pequeños, lo que permite reconocer la tecnología necesaria para el funcionamiento primario; es decir, la mayoría cuenta con componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos, así como un sistema de control; al igual son manejables, ligeros de peso y tamaño reducido; en cuanto al software cuentan con sistemas de navegación GPS, drones más avanzados como lo son los modelos como Mavic pro, Phantom 4 de la marca DJI, incorporan tecnologías como RTH (Regreso al Punto de Origen), aterrizaje de precisión (TapFly), entre otros (DJI. Mavic Pro, 2017).

La metodología que se desarrolla en este trabajo es de tipo exploratoria, teórico experimental y explicativa puesto que se pretende mostrar las tecnologías incluidas en los drones, explicando las características necesarias para elección de componentes de acuerdo a la tecnología utilizada por otras marcas, además de experimental, toda vez que se tomarán criterios para buscar una optimización en la sustitución de componentes, con la única finalidad de facilitar la construcción de drones, consiguiendo la potencia de los existentes en el mercado, pero con propuesta de mejora continua.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación se presentan los tres aspectos más importantes con los que cuentan los drones que permiten su análisis y propuesta de mejora continua; uno de ellos son los sistemas mecánicos, se analiza la estructura y el comportamiento de las hélices; otro sistema es el relacionado a la potencia y alimentación, mismos que impactan en la determinación de los motores, controladora eléctrica de velocidad y tipos de baterías, ya que su relación permite lograr un adecuado funcionamiento y rendimiento; y por último, el sistema de control que determinan administración de todos los componentes y la gobernanza del dron.

Primero dentro del Sistema mecánico, se menciona la estructura, también conocido como frame, marco o fuselaje, es la base física que contiene todos los elementos del dron y que a su vez es su principal función, determinando su tamaño, su forma física, parte del peso y resistencia, convirtiéndola en una figura central del vehículo. Los materiales que comúnmente se utilizan para su elaboración son fibra de carbono, fibra de vidrio, plástico ABS, plástico PLA, madera y aluminio (Fernández Bobadilla, 2016).

La estructura consta de un centro y los brazos. Siendo el centro el lugar donde están contenido todo el sistema de control, que va desde la tarjeta controladora de vuelo, sensores, navegadores, actuadores, así como la fuente de alimentación. En los brazos se encuentran el sistema de potencia (motores y ESC) y el sistema mecánico de la nave (Fernández Bobadilla, 2016).

Es importante determinar el tipo de configuración del dron, ya que permitirá establecer la distribución apropiada de las hélices que determina el avance del vehículo, como puede observarse en la figura 1. En la distribución Quadcopter en equis (X), dos motores se encuentran en la parte frontal, el giro apunta hacia la parte central del dron, el avance se logra incrementando las revoluciones de los motores en la dirección contraria del movimiento (Fernández Bobadilla, 2016).

Ahora bien, con respecto a las hélices, son las encargadas de convertir el movimiento rotacional en fuerza de empuje y dan la sustentación que los drones necesitan para elevarse. Los criterios para su selección dependen de los parámetros (Inca Yajamín & Jaguaco López, 2020).

- La distancia entre las puntas ver figura 2; a mayor tamaño proporciona más empuje, pero limita la potencia proporcionada por el motor.
- El paso de hélice, indica la rotación en una revolución completa.
- Por convención para designar las hélices, en primer lugar, va el diámetro y enseguida va el paso de hélice (Fernández Bobadilla, 2016).

Figura 2. Parámetros de una hélice.

Fuente. (Inca Yajamín & Jaguaco López, 2020).

Continuando con el sistema de potencia y alimentación, es necesario identificar la sección de los motores, que son los encargados de proporcionar la potencia para el giro de las hélices. Los más utilizados en los drones son los motores brushless, es decir, sin escobillas, de corriente directa (DC). En los drones de cuatro motores, dos giran en sentido horario y los otros dos en sentido contrario, esto ayuda a proporcionar estabilidad al igual que fuerza de giro, cumpliendo con la Tercera Ley de Newton (Dronefly, s.f). Una de las ventajas de utilizar este tipo de motores es que puede proporcionar elevadas velocidades, debido a que es capaz de alcanzar hasta 1000 000 rpm (Fernández Bobadilla, 2016).

El criterio de selección depende de las revoluciones por minuto voltio (kv) que el motor es capaz de suministrar, las cuales van de 100 hasta 2500 o 3000 kv (Bernal Bernal, 2018). Sin embargo, a mayo número de revoluciones mayor consumo de potencia.

La controladora eléctrica de velocidad (Electronic Speed Control, ESC), es un circuito electrónico encargado de regular la velocidad y dirección de rotación del motor, controlando que el suministro de corriente proporcionada no supere el límite. Están conectados a la controladora de vuelo, al motor y a la fuente de alimentación de energía. Para su criterio de selección debe considerarse cuál es el consumo máximo de corriente (A) que los motores requieren (Saravia Et al, 2022, Dronefly, s.f., Bernal Bernal, 2018, Fernández Bobadilla, 2016).

Respecto a las Baterías, son la fuente de energía abordo. Las baterías están determinadas por la cantidad de corriente que pueden almacenar, a mayor capacidad mayor peso, por lo cual son proporcionales el peso del dron y su consumo eléctrico, esto se debe que al incrementar el peso los motores requieren mayor consumo energético (Fernández Bobadilla, 2016). Para su selección se identifican los parámetros de tensión (V), capacidad de carga/descarga, capacidad de carga (mAh), esta última variable determina cuanta potencia proporcionará y cuánto tiempo de autonomía tendrá (Bernal Bernal, 2018).

Existen diferentes tipos de baterías de acuerdo al material de fabricación. Los drones comerciales utilizan las de polímero de litio (Li-po), del tipo “inteligente”, es decir, cuentan con un circuito electrónico integrado que las protege contra sobrecargas, miden su temperatura, historial de ciclos de carga, administra el consumo del vehículo (Dronefly, s.f.), función de carga y descarga como la integrada en el DJI Mavic Pro.

El Sistema de control incluye la Unidad de medición Inercial (IMU); Cuenta con acelerómetros y giroscopios, necesarios para ayudar la estabilidad el dron, detecta los siguientes tipos de movimientos:

- Guiñada.
- Inclinación.
- Cabeceo.
- Altitud.

Es un componente que forma parte de la controladora de vuelo, y su elección dependerá de la misma (Fernández Bobadilla, 2016).

Por último, se incluye Tarjeta Controladora de Vuelo (flight Controller), eel cerebro encargado de la administración de todos los componentes para el funcionamiento del dron.

Interpreta la información del navegador GPS, sensores, modulo IMU y procesa los comandos enviados desde el mando en tierra. Esta tarjeta tiene integrados los siguientes sensores y módulos necesarios para su gestión.

- Modulo GPS.
- Sensores de altitud y altura.
- Sensores de velocidad.
- Sensores para evitar obstáculos.
- Antenas.

Para su selección se debe considerar que sea open source y características técnicas como tipo de procesador, memoria RAM, total de terminales de entrada salida (digitales, analógicas, PWM), puertos de comunicación y frecuencia nominal de transmisión (Fernández Bobadilla, 2016).

RESULTADOS

Los drones actuales incluyen diversos tipos de tecnologías como software de Inteligencia Artificial IA y complementos necesarios para la autonomía del vehículo. Algunos de los drones comerciales utilizan las tecnologías fly fly necesaria para evitar accidentes en áreas restringidas, tecnología FPV (vista en primera persona) que transmite video al piloto, tecnología RTH (regreso al punto de origen) permitiendo que el dron regrese al punto de origen debido a perdida de conexión, batería baja y por seguridad, detección de obstáculos, sistemas de visión frontal e inferior, cámaras de alta precisión, cardanes para el transporte de objetos, entre otros.

La creciente popularidad de estos vehículos ha incrementado considerablemente las adaptaciones en su software para realizar todo tipo de tareas y mejoras en su vuelo, actuales desarrollos están inclinados a software para evitar colisiones, administrar su sistema de alimentación, implementación de IA; reduciendo por medio de programación las limitaciones proporcionadas por el hardware.

CONCLUSIONES

El conocimiento de los componentes internos de un dron es fundamental para la investigación aplicada a la educación porque permite la comprensión detallada de la tecnología detrás de estos dispositivos y su funcionamiento.

Los drones han evolucionado el desarrollo de las actividades humanas, aplicables a cualquier área del saber; comprender su funcionamiento interno, la ciencia aplicada atrás de su puesta en movimiento, permite construir y diseñar drones más capaces de resolver problemas. En el contexto de la educación y la investigación aplicada puede incluir la exploración de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje a través de la modificación de dichos vehículos para adaptarlos a las necesidades del entorno, contribuyendo a fomentar la innovación en las escuelas e incrementar su uso general en los lugares de aplicación. Construir un dron debería

ser tan fácil y divertido como volarlos, esa fue la bandera de dicho artículo, fomentar en la innovación a través de los drones, es decir, a través de la tecnológica en vuelo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barragán, German, et Al, (2020). Propuesta para la aplicación de métodos ágiles en el diseño conceptual de un dron. Universidad Pontificia Bolivariana. Ciencia y poder aéreo, ISSN-e 2389-9468, ISSN 1909-7050, Vol. 15, N°. 2, 2020.
- Baricco, Alessandro (2011). Seda. Editorial: Anagrama.
- Bernal Bernal, Juan Esteban (2018). Criterios de diseño óptimos para hélices de drones. Tesis de pregrado. Universidad de los Andes. Repositorio Institucional. URL. <http://hdl.handle.net/1992/40329>
- Cuerno Rejado, Cristina; Garcia Hernandez, Luis; Sanchez Carmona, Alejandro; Carrió Fernández, Adrián; Sanchez Lopez, Jose Luis y Campoy Cervera, Pascual (2016). Evolución histórica de los vehículos aéreos no tripulados hasta la actualidad. "Dyna", v. 91 (n. 3); pp. 282-288. ISSN 0012-7353. <https://doi.org/10.6036/7781>.
- Diario oficial de la Federación (2019). Norma Oficial Mexicana NOM-107-SCT3-2019. Consultado 20 de octubre del 2022. <https://www.gob.mx/afac/acciones-y-programas/rpas-drones>.
- DJI. Mavic Pro. (2017.01). Manual de usuario. V1.2. URL: <http://www.dji.com/mavic>
- Dronefly. (s.f). Anatomía de un dron: qué hay dentro de un dron DJI Phantom. Recuperado el 08 de marzo del 2023. URL. <https://www.dronefly.com/the-anatomy-of-a-drone>
- Fernández Bobadilla, Héctor Alberto. (2016). "Diseño, construcción y control de una aeronave tipo dron". (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, México. Recuperado de <https://repositorio.unam.mx/contenidos/304829>
- Gabriel Sebastián Inca Yajamín, Carlos Eduardo Jaguaco López (2020), Diseño de hélices optimizadas para mejorar el sistema de empuje de un drone modelo T4. UTC. Latacunga. 60 p. URL. <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/8081>
- Oppenheimer, Andres. (2014). ¡Crear o morir! La esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. Penguin Random House Grupo Editorial.
- Santana Cruz, Ernesto E. (2017). Propuesta de sistema multi-UAV para aplicaciones de cobertura de área. [Tesis para obtener el grado de Doctor en Telecomunicación e Ingeniero en Sistemas. Universidad Autónoma de Barcelona]. Repositorio Institucional. <http://hdl.handle.net/10803/456309>.
- Saravia, Victoria Et al (2022). Drones e Inteligencia Artificial para Investigación y Competición. Cornell University. arXiv:2210.11199
- <https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.11199>